

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

PEDAGOGIK MAHORAT KATEGORIYALARI VA PEDAGOGNING KASBIY MAHORATI

Baxtiyarova Kamilla Rinatovna

Yakkabog' tuman 2 maktab rus tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada pedagogik mahorat kategoriyalari va pedagogning kasbiy mahorati, pedagogik tizim va uning tarkibiy qismlari, o'qituvchi faoliyati turlari va pedagog faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Tayanch tushunchalar: mahorat, kategoriya, bilim, ko'nikma, malaka, qobiliyat, ehtiyoj, texnika, novatorlik, qiziqish.

Yosh avlodni ko'ngildagidek o'qitish va tarbiyalash haqida gap borar ekan, bu g'oyat murakkab va ko'p qirrali vazifani faqat malakali pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi kadrlar bilan amalga oshirish mumkin. Shuning uchun o'qituvchilik kasbi katta san'at sanaladi. Bu san'atga u yoki bu pedagog osongina, o'z-o'zidan erisha olmaydi. Buning uchun o'qituvchilik kasbiga, ya'ni sog'lom avlodning chinakkam murabbiyi bo'lishga havasi, ishtiyoqi zo'r, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan, o'zining ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasini, pedagogik mahoratini izchillik bilan amalga oshirib boruvchi, mustaqillik g'oyasi va mafkurasi bilan puxta qurollantirilgan, haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar kishilargina erisha oladilar.

Pedagogik mahorat tug'ma talant yoki nasldan-naslga o'tadigan xususiyat emas,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

balki tinimsiz izlanish, ham ilmiy, ham amaliy shakldagi ijodiy mehnat mahsulidir. Bu ko'p qirrali pedagogik faoliyat zaminida ijodiy mehnat yotadi. Shuning uchun ham pedagogik mahorat hamma o'qituvchilar uchun standart, ya'ni bir qolip shaklida qolib ketadigan ish usuli emas, balki u har bir o'qituvchining o'z ustida ishlashi, ijodiy mehnati jarayonida tashkil topadi va rivojlanadi[1].

Darhaqiqat yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni ma'nan barkamol inson qilib tarbiyalashda ularning ma'naviyat qirralari: iymon, e'tiqod, mehr, vatanparvarlik, do'stlik, insonga cheksiz muhabbat, muruvvatlilik, qanoatlilik, sabr-toqatlilik, sahiylik, milliy g'urur kabi fazilatlarni shakllantirish juda muhimdir. Bu mislsiz tengi yo'q ishda pedagoglarning, tarbiyachilarning, ta'lim sohasida mas'ul xodimlarning xizmati benihoya kattadir.

Bu vazifalarni amalga oshirishda pedagogik faoliyat va pedagogik mahoratning o'rni beqiyos bo'lib, pedagogik mahorat va uning tarkibiy qismlari, o'qituvchilik faoliyati, shuningdek pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishni taqozo etadi. O'qituvchining bilim berish va tarbiyachilik mahorati yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashga qaratilgan pedagogik jarayonning ta'sirchanligi va samaradorligini oshiradi[3].

Pedagogik mahorat kasbiy faoliyatdagi individuallikning yorqin ko'rinishi sifatida tushuniladi. Pedagogik mahorat kategoriyasi kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan kishining individualligini xarakterlaydi.

Hozirgi tadqiqotlarda pedagogik mahoratning o'ziga xosligi quyidagi kategoriyalarda jamlanadi.

- Pedagogik mahorat;
- Pedagogik ijod;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- Novatorlik;
- Kasbiy bilimdonlik;
- Faoliyat uslubi;
- Innovasion faoliyat;
- Pedagogik texnologiya;

O'qituvchi kasbi sharaflil va o'ziga xos murakkab bo'lib, pedagogik mahorat fanini esa ilg'or o'qituvchi va olimlarning amaliy va nazariy bilimlarining yig'indisi desak adashmaymiz. Sharq pedagogikasi va pedagogik mahorati ming yillik tarixga ega bo'lib, nazm mulkining sultoni A.Navoiy, A.Jomiy, Koshifiy va boshqalarning asarlarida nutq, notiqlik san'ati, madaniyati haqida so'z va uning inson ruhiyatiga ta'siri haqida juda ko'p qimmatli hamda durdona fikrlar mavjud[3].

O'qituvchi pedagogik mahoratining quyidagi tarkibiy qismlari mavjud:

- a) o'qituvchi shaxsiyatining insonparvar yo'nalishi;
- b) kasbiy bilimlar
- v) pedagogik qobiliyat
- g) pedagogik texnika
- d) pedagogik vazifalar

Ilg'or o'qituvchilarning ikki xil qiziqishlari bo'ladi:

1. O'z sohasini, ya'ni o'z predmetini chuqur bilishi va psixologiya hamda pedagogika fanining eng yangi yutuqlarini egallashi;
2. Bolalar bilan muloqot ehtiyoji.

Bu ikkala qiziqish ham o'zaro juda yaqindan bog'liq bo'lib, agar o'qituvchi o'z sohasini bilsa-yu, o'quvchilarni yoqtirmasa va muloqot ehtiyoji bo'lmasa, bunday

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'qituvchining maktabda ishlashi qiyin bo'ladi.

Shuningdek, o'qituvchi bolalar va yoshlar psixologiyasini va pedagogikasini yetarli darajada bilishi shart. Demak, o'qituvchi kasbi uchun zarur bo'lgan bilim va tajribalardan tashqari, pedagogik vazifa va pedagogik vaziyatni hal etishga urinish mumkin bo'lgan pedagogik vositalardan samarali foydalana olishi hamda unda pedagogik vazifa va vaziyatni chuqur hal etish uchun har tomonlama mustahkam bilimga ega bo'lishi talab qilinadi. Ayniqsa, o'qituvchi o'zi berayotgan bilimlarni jonli, obrazli qilib berish qobiliyatini chiqur egallagan bo'lishi kerak[2].

Kasbiy bilimlarning mukammal bo'lishi uchun quyidagilar talab etiladi:

1. Fan metodologiyasi – jamiyatning ta'lim-tarbiya sohasidagi talab va vazifalarining falsafiy asoslarini bilishi;
2. Nazariy bilimlar – pedagogika-psixologiya fani va o'z fanining qonun va qonuniyatlarini, qoida va tamoyillarini bilishi;
3. Metodik bilimlar – o'quv ta'lim jarayoni tuzilishining modelini amaliy va nazariy jihatdan tuza olishi (ta'lim jarayonini modellashtira olishi);
4. Ta'limning texnologik tomoni – konkret sharoitda ta'lim va tarbiya sohasidagi amaliy vazifalarni samarali hal eta olishi[2].

Pedagogik qobiliyat. Qobiliyat hamma insonlarda mavjud bo'lib, bir tekisda bo'lmay, biri yuqori, biri o'rta va biri quyi darajadan iboratdir. Faqat aqli zaif insonlarda qobiliyatni uchrata olmaymiz. Muvafaqqiyatli ishlash uchun har bir pedagog pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi o'z mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi. Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi, qobiliyatni rivojlantirish uchun esa layoqat, zexn, iste'dod ya'ni inson nerv tizimida anatomo-fiziologik xususiyat ham bo'lishi zarur.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Pedagogning ba'zi psixik proesslari unda shaxsga xos sifatlarining shunday kompleksini tashkil qiladiki, buni pedagogik qobiliyat deb atash mumkin. Bu qobiliyatlarni ayrim psixik hususiyatlardan iborat qilib qo'yish mumkin emas. Ta'lim-tarbiya ishlarining muvafaqqiyatli bo'lishini pedagog shaxsiga xos bo'lgan bir qancha sifatlar, shu jumladan, uning irodasi, hissiyotlari, xarakteriga xos bo'lgan bir qancha xususiyatlarini ham ta'minlab beradi[1].

Pedagogik texnika – bu o'qituvchi faoliyatining (xatti-harakatlarining) tashkiliy shakli. Pedagogik texnika ikkita katta guruhda farqlanadi:

birinchisi: o'z-o'zini boshqarish malakasi (gavdasini, gavda a'zolarini boshqarish malakasi), hissiy holatini boshqara olishi, nutq texnikasi va madaniyatini o'zlashtirishi;

ikkinchisi: bu asosan didaktik malaka va ko'nikmalar, tashkilotchilik, kommunikasiya, dars konstruksiyasi va boshqa qobiliyatlarning majmuasidan tashkil topganligi.

Pedagogik vazifa - ongli ravishda yuzaga keltirilgan pedagogik vaziyat bo'lib, uning bosqichlari oldindan rejalashtiriladi. Pedagogik vaziyat to'satdan (tasodifan) yuzaga keladigan pedagogik vazifa yoki vaziyat va o'zaro munosabatlarning muammoli holatidir.

Pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchi yuzaga kelgan vaziyatning chalkash "zanjirlarini" tartibga keltiradi. Masalan, dars boshlandi. Lekin sinfda o'quvchilar janjallashib qoldilar. Bu pedagogik vaziyat. O'qituvchining vazifasi shu vaziyatlarning yechimini rejali, bosiqlik bilan hal eta olish hisoblanadi. Sinfda yuzaga kelgan muammolarning yechimini topish o'qituvchining vazifasidir.

Pedagogik vazifaning yechimini topishning bir nechta bosqichlari mavjud:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1-bosqich: vaziyatni tahlil etish va muammoni chuqur fikrlash. Tajribasiz o'qituvchi yuzaga kelgan vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlanmadi, demak vazifani hal etish uchun qabul qilingan qaror ham ko'pincha xato buladi.

2-bosqich: kelishmovchilikni, nizoni keltirib chiqargan butun pedagogik jarayon keng va chuqur tahlil etiladi. O'quvchining asab va ruhiy holatini, oilaviy sharoiti, o'rtoqlarining ta'siri va boshqa omillar, ayniqsa, o'quvchi o'zining xatti-harakatini chuqur tahlil etishi kerak. Natijada yuzaga kelgan pedagogik vaziyatning sabablari va motivlari ayon bo'ladi.

3-bosqich: pedagogik vaziyat va pedagogik vazifa haqida faraz, taxmin ilgari suriladi. Qanday pedagogik chora va vositalardan, usul va metodlardan foydalanish haqida qaror qabul qilinadi hamda asta-sekinlik bilan amalga oshiriladi. Ammo vazifani hal etishda biror bir uslubdan foydalanish imkoniyati bulmasa, bu uslub boshqasi bilan almashtiriladi. Shuni unutmaslik kerakki, sinfda yuzaga kelgan pedagogik vaziyatning asl sababini o'qituvchi avvalambor o'zidan axtarishi kerak.

Pedagogik mahoratning yordamchi tarkibiy qismlari:

Nutq malakalari

Tushunarli ta'sirchan fikr va his-tuyg'ularni so'zda aniq ifodalash

Mimika va pantomimika

Ma'noli qarash

Hissiy psixik holat

Kayfiyat yoki istehzoli tabassum

Savodli gapirish

Aniq imo-ishora

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Rag'batlantiruvchi munosabat

Ijodiy jiddiylik[2].

Shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini, yosh bosqichlarini, oilaviy sharoitlarini, intellektual qobiliyatlarini hisobga olgan holda, ularni har tomonlama yetuk, barkamol shaxs sifatida rivojlanishlari o'qituvchi pedagogik mahoratining ajralmas qismlaridan biri hisoblanadi. Demak, pedagog har tomonlama rivojlantirishga yo'naltira oluvchi shaxsdir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, TDPU, 2003.-104 b.
2. Ishmuhammedov R. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. - T., 2010. 81 b.
3. Soatov.A.J. Bo'lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Qarshi: Fan va ta'lim. 2022.-128-137 b.

